

НЕГА ҚУРЪОН АРАБ ТИЛИДА НОЗИЛ БЎЛГАН?

Ахроров Ивадулла Зиятович

ЎзХИА “Ўзбек тили ва мумтоз шарқ адабиёти”

кафедраси докторанти

(+99890)3271829

Ушбу мақолада оламлар Роббиси бўлган Аллоҳ ўзининг энг сўнгги Пайғамбарига нозил қилган Илоҳий китоби нега айнан араб тилида нозил қилинганлиги ва бунга Қуръони Каримда келтирилган далиллар билан ёритилган.

Калит сўзлар: Қуръони Карим, пайғамбар Муҳаммад алайҳис салом, Қуръон оятларидан далиллар, “Уммул Қуро”

Аллоҳ таоло ўзининг охириги Пайғамбарига нозил қилган Илоҳий китобини араб тилида бўлишини ирода этди. Бунинг биз билган ва билмаган сабаб ва ҳикматлари бор, албатта. Уламолар Қуръони каримни ўрганиб чиқиб, бу борада бир қанча фикрларни далил ва исботлар орқали баён қилиб берганлар:

Қуръони каримнинг араб тилида нозил бўлиш ҳикматларидан бири Аллоҳ таоло пайғамбар қилиб танлаган зот Муҳаммад алайҳис салом араб эдилар, яъни ўзи танлаган Пайғамбар тилида нозил қилди;

Муҳаммад алайҳис салом атрофдаги одамларга динни баён қилдилар. Атрофдагилар араб эдилар;

Қуръон нозил бўлиш макони сифатида араблар юрти танланган эди. Олимларнинг аниқлашича, ер юзининг қоқ маркази Маккаи Мукаррамага тўғри келаркан.

Қуръони каримнинг 11 ўрнида Илоҳий китобнинг араб тилида нозил бўлганлигига сабаб ва далолатлар бор: 1) Юсуф сураси 2-оят; 2) Раъд сураси 37-оят; 3) Наҳл сураси 103-оят; 4) Тоҳа сураси 113-оят; 5) Шуаро сураси 195-

оят; 6) Зумар сураси 28-оят; 7) Фуссилат сураси 3-оят; 8) Фуссилат сураси 44-оят; 9) Шуаро сураси 7-оят; 10) Зухруф сураси 3-оят; 11) Аҳқоф сураси 12-оят.

Аллоҳ таоло Аҳқоф сурасининг 12-оятида шундай деган:

وَهَذَا كِتَابٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِيًّا

Бу (Қуръон) араб тилидаги (олдинги илоҳий китобларни) тасдиқловчи бир Китобдир¹.

Аллоҳ таоло Ўзининг Каломини араб тилида нозил қилди, Қуръон тили сифатида араб тилини танлади. Демак, бу тилнинг бошқа тиллар орасида тутган мақоми мазкур илоҳий танловнинг тақозосига кўра белгиланган. Қуръондаги ҳар бир сўз, сўзларнинг қатъий интизом асосида ўзаро боғланиши, бу боғланишнинг битта нуқтачалик нуқсонга жой қолдирмасдан айна ўринда, айна маънони мукаммал ифодалаши, шакл ва мазмундаги олий уйғунлик ҳар қандай соғлом ақлни лол қолдиради².

Аллоҳ таоло бу ҳақда Шуаро сурасида 195-оятда шундай марҳамат қилади:

بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ

Очиқ-ойдин араб тилида.

“Оятда Қуръон “Очиқ-ойдин араб тилида” эканлиги ҳам таъкидланмоқда. Қуръони Карим бошқа тилга ўгирилса, Қуръонлиги қолмайди. Унинг бирор сўзини бошқа бир арабча сўз билан алмаштирилса ҳам, Қуръонлиги қолмайди. Шундай бўлгандан кейин, “ўзбекча Қуръон”, “тожикча Қуръон” ёки шу каби ибораларни қўллаш мутлақо нотўғридир.

¹ Шайх Абдулазиз Мансур. Қуръони карим маъноларининг таржима ва тафсири. – Т.: Sano-standart, 2021. – 503-б.

² Раҳматуллоҳ Расулжон ўғли. Нажоҳут толиб. – Т.: Sharq marifati nashr-matbaa uyi, 2021. – 9-б.

Уларга “Қуръони Карим маъноларининг ўзбекча ёки тожикча таржимаси” дейилади³.

Юсуф сураси 2-оятида эса Қуръонни араб тилида нозил бўлиш сабабларидан яна бири шундай баён қилинган:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Албатта, Биз уни (Китобни) англашингиз учун арабий Қуръон тарзида нозил қилдик⁴.

Аллоҳ таоло ушбу ояти каримада Қуръонни араб тилида нозил бўлиш сабабларидан бири Пайғамбар алайҳис салом атрофидаги араб қавми Қуръонни яхши англаб етишлари учун деб баён қилмоқда.

Фуссилат сурасининг 3-оятида Қуръон оятлари муфассал ва мукаммал, ҳеч бир нуқсонсиз эканлигига ишора баён қилинган:

كِتَابٌ فَصَّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

У биладиган кишилар учун арабий Қуръон ҳолида (нозил қилиниб), оятлари муфассал баён қилинган Китобдир⁵.

Шуро сурасининг 7-оятида маконга ишора қилиб, шундай дейди:

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجُمُعِ لَا رَيْبَ فِيهِ

Ана шундай қилиб, Биз сенга шаҳарларнинг онасини ва унинг атрофини огоҳлантиришинг учун, бўлишида ҳеч шубҳа йўқ жамлаш кунидан огоҳлантиришинг учун арабий Қуръонни юбордик.

Баъзи жўғрофия олимлари айнан ушбу оят маъносига ҳамда Қуръон бутун оламлар учун огоҳлантирувчи бўлиб тушгани ҳақидаги ҳақиқатга эътибор қаратдилар. Уларда нима учун бир жойда “Қуръон бутун оламлар

³ Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф. Тафсири Ҳилол. — Т.: “ШАРҚ” НМАК, 2008. — 304-б.

⁴ Шайх Абдулазиз Мансур. Қуръони карим маъноларининг таржима ва тафсири. — Т.: Sano-standart, 2021. — 235-б.

⁵ Ўша манба. — 477-бет.

учун огоҳлантирувчи” дейилади-ю, иккинчи жойда “Уммул Қуро” ва унинг атрофини огоҳлантириш учун, дейилади?” деган савол пайдо бўлди. Илмий изланишлар кўрсатдики, Маккаи Мукаррама ернинг қуруқлик қисмининг қоқ маркази экан. Бу ҳақиқатдан ояти каримадаги “шаҳарларнинг онаси ва унинг атрофини огоҳлантиришинг учун”, бутун ер юзини огоҳлантиришинг учун, дегани эканлиги маълум бўлди. Шу кашфиётга асосланиб, дунёнинг ҳамма нуқтасидан туриб қиблани топиб оладиган асбоб яратилдию, компасга ўхшаш бу асбоб дунёда кенг тарқалди⁶.

Арабистон ярим оролида ўша даврда шеърият ривожланган эди. Аллоҳ таоло Ўзининг Илоҳий китобини мўъжиза ўлароқ нозил қилиш орқали оятлар башарият сўзи эмаслигини баён қилди. Қуръони карим ўзининг балоғат ва фасоҳати билан шеърият ривожланган ўша давр шоирлари, сўз усталарини мот қилди. Уларни ва қиёматгача келадиган шоирларни Қуръонга ўхшаш бир китоб, бир сура келтиришга чақирди ва ўша заҳоти одамларнинг бу ишни қила олмасликларини айтди. Араб тилида нозил бўлган Қуръон арабларни, уларнинг шоирларини, сўз усталарини ожиз ва лол қолдирди ҳамда Ҳаққа эргашиб иймон келтиришди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Шайх Абдулазиз Мансур. Қуръони карим маъноларининг таржима ва тафсири. – Т.: Sano-standart, 2021. – 503-б.
2. Раҳматуллоҳ Расулжон ўғли. Нажоҳут толиб. – Т.: Sharq marifati nashr-matbaa uyi, 2021. – 9-б.
3. Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф. Тафсири Ҳилол. – Т.: “ШАРҚ” НМАК, 2008. – 304-б.

⁶ Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф. Тафсири Ҳилол. – Т.: “ШАРҚ” НМАК, 2008. – 327-б.